

Peran Pengalaman Sosial dan Budaya Dalam Membentuk Identitas Nasional dan Sikap Kewarganegaraan di Era Pergaulan Global

The Role of Social and Cultural Experiences in Shaping National Identity and Civic Attitudes in the Era of Global Interaction

**Ruslan¹, Sendy Yudistira², Aulia Tri Anggara³, Iskandar Zulkarnain⁴,
Muhammad Aditya Saputra⁵, Arutu Elkarsa Baeha⁶**

Program Studi Teknik Industri, Institut Teknologi Indonesia
Jl. Raya Puspitek, Serpong, Kota Tangerang Selatan, 15320

Abstrak

Identitas nasional merupakan salah satu unsur penting yang membentuk cara seseorang memahami dirinya sebagai bagian dari suatu bangsa. Identitas tersebut tidak hanya terbentuk melalui simbol-simbol negara atau pendidikan kewarganegaraan secara formal, tetapi juga melalui pengalaman sosial dan budaya yang dialami dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pengalaman sosial dan budaya, identitas nasional, dan sikap kewarganegaraan dalam konteks pergaulan global. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui kuesioner daring menggunakan *Google Form*. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 32 orang yang lahir dan tumbuh di Indonesia. Instrumen penelitian terdiri atas 20 *item* pertanyaan yang dibagi ke dalam tiga variabel, yaitu pengalaman sosial dan budaya (X), identitas nasional (Z), dan sikap kewarganegaraan (Y). Data dianalisis secara deskriptif serta menggunakan korelasi Pearson dan koefisien determinasi (R^2). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman sosial dan budaya memiliki hubungan positif dengan identitas nasional dengan nilai R^2 sebesar 0,4217. Pengalaman sosial dan budaya juga memiliki hubungan positif dengan sikap kewarganegaraan dengan nilai R^2 sebesar 0,4603. Sementara itu, hubungan antara identitas nasional dan sikap kewarganegaraan menunjukkan nilai R^2 sebesar 0,8803, yang menunjukkan hubungan sangat kuat. Hasil ini menunjukkan bahwa identitas nasional memiliki peran penting dalam membentuk sikap kewarganegaraan. Pengalaman sosial dan budaya menjadi dasar awal pembentukan identitas, sedangkan identitas nasional menjadi unsur yang lebih kuat dalam membentuk sikap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan pergaulan global.

Kata kunci: identitas nasional, pengalaman sosial dan budaya, sikap kewarganegaraan, pergaulan global, kewarganegaraan.

Abstract

National identity is an important element that shapes how individuals understand themselves as part of a nation. This identity is not only formed through state symbols or formal civic education, but also through social and cultural experiences in everyday life. This study aims to examine the relationship between social and cultural experiences, national identity, and civic attitudes in the context of global interaction. This research used a quantitative approach with a survey method through an online questionnaire using Google Form. The respondents consisted of 32 individuals who were born and raised in

Indonesia. The research instrument consisted of 20 questionnaire items divided into three variables: social and cultural experience (X), national identity (Z), and civic attitude (Y). The data were analyzed descriptively and using Pearson correlation and the coefficient of determination (R^2). The results show that social and cultural experience has a positive relationship with national identity, with an R^2 value of 0.4217. Social and cultural experience also has a positive relationship with civic attitude, with an R^2 value of 0.4603. Meanwhile, the relationship between national identity and civic attitude shows an R^2 value of 0.8803, indicating a very strong relationship. These findings show that national identity plays an important role in shaping civic attitudes. Social and cultural experiences serve as an initial basis for identity formation, while national identity becomes a stronger element in shaping civic attitudes in national life and global interaction.

Keywords: national identity, social and cultural experience, civic attitude, global interaction, citizenship.

1. Pendahuluan

Identitas nasional merupakan bagian penting dalam kehidupan berbangsa karena berkaitan dengan cara seseorang memahami dirinya sebagai bagian dari suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, identitas nasional tidak hanya dapat dipahami melalui simbol-simbol resmi negara seperti bendera, bahasa nasional, lambang negara, Pancasila, dan lagu kebangsaan. Identitas nasional juga dapat terbentuk melalui pengalaman sosial dan budaya yang dialami seseorang sejak kecil dalam kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat, pendidikan, bahasa, tradisi, serta kebiasaan sehari-hari.

Selama ini, pembentukan identitas nasional dan sikap kewarganegaraan sering dikaitkan dengan jalur formal, seperti pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, upacara bendera, pengenalan konstitusi, simbol negara, dan pendidikan bela negara. Jalur formal tersebut tentu memiliki peran penting. Namun, pembentukan identitas kebangsaan tidak selalu terjadi hanya melalui ruang kelas atau kegiatan resmi negara. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang juga mengalami berbagai pengalaman informal yang dapat membentuk rasa keterikatan terhadap bangsa dan masyarakatnya.

Pengalaman sosial dan budaya tersebut dapat berupa penggunaan bahasa Indonesia, interaksi dengan masyarakat yang beragam, kebiasaan menghormati orang tua, gotong royong, kegiatan sosial, tradisi keluarga, makanan, permainan masa kecil, hingga nilai-nilai kebersamaan yang hidup dalam masyarakat. Hal-hal tersebut sering dianggap biasa, tetapi dapat menjadi bagian penting dalam pembentukan rasa kebangsaan. Seseorang mungkin tidak selalu menyebut pengalaman itu sebagai nasionalisme, tetapi pengalaman tersebut dapat membentuk kedekatan psikologis dengan bangsa dan budaya tempat ia tumbuh.

Dalam era pergaulan global, identitas nasional menjadi semakin penting. Masyarakat tidak lagi hanya berinteraksi dalam lingkungan lokal atau nasional, tetapi juga dengan budaya, nilai, informasi, dan cara hidup dari luar negeri. Internet, media sosial, pendidikan, pekerjaan, dan mobilitas global membuat individu semakin sering berhadapan dengan nilai-nilai luar. Dalam keadaan tersebut, identitas nasional dapat menjadi pijakan agar individu mampu berinteraksi dengan dunia luar tanpa kehilangan pemahaman terhadap dirinya sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

Penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa pengalaman sosial dan budaya memiliki hubungan dengan pembentukan identitas nasional. Identitas nasional yang terbentuk kemudian diduga memiliki hubungan dengan sikap kewarganegaraan. Sikap kewarganegaraan dalam penelitian ini dipahami sebagai kecenderungan individu dalam menunjukkan rasa tanggung jawab, kepedulian, dukungan, dan keberpihakan terhadap bangsa dan negara.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pengalaman sosial dan budaya dengan identitas nasional, hubungan antara pengalaman sosial dan budaya dengan sikap kewarganegaraan, serta hubungan antara identitas nasional dengan sikap kewarganegaraan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bahwa pembentukan sikap kewarganegaraan tidak hanya dipengaruhi oleh pendidikan formal, tetapi juga oleh pengalaman sosial dan budaya yang dialami individu dalam kehidupan sehari-hari.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Identitas Nasional

Identitas nasional dapat dipahami sebagai jati diri kebangsaan yang membedakan suatu bangsa dari bangsa lain. Identitas nasional mencakup unsur formal seperti bendera, lambang negara, bahasa nasional, dasar negara, lagu kebangsaan, serta status kewarganegaraan. Namun, identitas nasional tidak hanya terbatas pada simbol formal. Identitas nasional juga mencakup rasa memiliki, kebanggaan, pengalaman sejarah, ikatan sosial, kebiasaan budaya, dan hubungan psikologis seseorang dengan bangsanya.

Anderson (1983) menjelaskan bangsa sebagai *imagined community* atau komunitas yang dibayangkan. Suatu bangsa disebut sebagai komunitas yang dibayangkan karena anggota-anggotanya tidak mungkin saling mengenal satu per satu, tetapi tetap memiliki bayangan bahwa mereka berada dalam satu komunitas yang sama. Dalam konteks Indonesia, orang dari Aceh, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, dan daerah lainnya tidak mungkin saling mengenal semuanya, tetapi tetap dapat merasa sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

Hall menjelaskan bahwa identitas bukan sesuatu yang tetap dan selesai, melainkan sesuatu yang terus berubah dan dibentuk oleh sejarah, budaya, pengalaman, dan relasi sosial. Dengan demikian, identitas nasional juga tidak dapat dipahami sebagai sesuatu yang statis. Identitas nasional terus dibentuk dan dimaknai ulang oleh individu dan masyarakat sesuai dengan pengalaman sosial, perubahan zaman, dan lingkungan budaya tempat mereka hidup.

Dalam penelitian ini, identitas nasional dipahami sebagai kesadaran, keterikatan, dan rasa menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Identitas nasional tidak hanya dipahami sebagai status administratif sebagai warga negara, tetapi juga sebagai rasa kebangsaan yang terbentuk melalui pengalaman hidup dalam lingkungan sosial dan budaya Indonesia.

2.2 Pengalaman Sosial dan Budaya

Pengalaman sosial dan budaya merupakan pengalaman yang diperoleh individu melalui interaksi dengan keluarga, sekolah, masyarakat, teman sebaya, lingkungan kerja, media, serta kebiasaan sosial dan budaya yang hidup di sekitarnya. Pengalaman ini membentuk cara individu memahami

nilai, norma, bahasa, tradisi, kebiasaan, dan cara hidup masyarakat.

Bronfenbrenner menjelaskan bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh sistem lingkungan yang saling berkaitan. Lingkungan terdekat seperti keluarga dan sekolah berhubungan dengan lingkungan yang lebih luas seperti masyarakat, budaya, kebijakan, dan perubahan waktu. Dengan demikian, individu tidak dapat dipahami sebagai pribadi yang berdiri sendiri, karena ia selalu berada dalam jaringan pengaruh sosial dan budaya.

Dalam konteks Indonesia, pengalaman sosial dan budaya dapat terlihat dalam berbagai bentuk, seperti penggunaan bahasa Indonesia, hidup dalam masyarakat yang beragam, mengikuti kegiatan sosial, mengenal tradisi daerah, menghormati orang tua, mengikuti upacara bendera, melihat kegiatan gotong royong, serta mengalami kebiasaan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pengalaman tersebut dapat membentuk rasa kedekatan dengan masyarakat dan bangsa.

Berger dan Luckmann (1966) menjelaskan bahwa realitas sosial dibentuk melalui interaksi manusia. Nilai, aturan, dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat dapat diterima sebagai kenyataan sosial dan kemudian diinternalisasi oleh individu. Dalam konteks penelitian ini, pengalaman sosial dan budaya dapat menjadi bagian dari proses internalisasi yang membentuk identitas nasional.

2.3 Identitas Nasional dan Sikap Kewarganegaraan

Identitas nasional dan kewarganegaraan memiliki hubungan yang erat, tetapi keduanya tidak sepenuhnya sama. Kewarganegaraan berkaitan dengan hubungan hukum antara individu dan negara, sedangkan identitas nasional

berkaitan dengan rasa keterikatan individu terhadap bangsa. Seseorang dapat memiliki status sebagai warga negara secara hukum, tetapi belum tentu memiliki rasa kebangsaan yang kuat.

Sikap kewarganegaraan dalam penelitian ini dipahami sebagai kecenderungan individu dalam menunjukkan tanggung jawab, kepedulian, dukungan, dan keberpihakan terhadap bangsa dan negara. Sikap tersebut dapat terlihat dari rasa peduli terhadap citra bangsa, keinginan menjaga nama baik Indonesia, kesadaran terhadap hak dan kewajiban, serta kemauan untuk berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Branson (1998) membagi kompetensi kewarganegaraan ke dalam pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, dan watak kewarganegaraan. Watak kewarganegaraan atau *civic disposition* berkaitan dengan karakter warga negara, seperti tanggung jawab, kepedulian, partisipasi, dan penghargaan terhadap nilai-nilai bersama. Dalam konteks ini, identitas nasional dapat menjadi dasar penting bagi terbentuknya sikap kewarganegaraan yang positif.

2.4 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berangkat dari gagasan bahwa pengalaman sosial dan budaya tidak langsung berubah menjadi sikap kewarganegaraan. Pengalaman tersebut terlebih dahulu membentuk identitas nasional. Setelah identitas nasional terbentuk, identitas tersebut kemudian berhubungan dengan cara individu bersikap sebagai warga negara.

Hubungan antarvariabel dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Pengalaman Sosial dan Budaya (X) →
Identitas Nasional (Z) → Sikap
Kewarganegaraan (Y)

Selain hubungan tidak langsung melalui identitas nasional, penelitian ini juga melihat hubungan langsung antara pengalaman sosial dan budaya dengan sikap kewarganegaraan:

Pengalaman Sosial dan Budaya (X) →
Sikap Kewarganegaraan (Y)

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Pengalaman sosial dan budaya memiliki hubungan positif dengan identitas nasional.

H2: Pengalaman sosial dan budaya memiliki hubungan positif dengan sikap kewarganegaraan.

H3: Identitas nasional memiliki hubungan positif dengan sikap kewarganegaraan.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan asosiatif. Pendekatan kuantitatif digunakan karena data utama dalam penelitian ini berbentuk angka, yaitu skor jawaban responden pada kuesioner. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden dan kecenderungan skor pada setiap variabel. Sementara itu, pendekatan asosiatif digunakan untuk melihat hubungan antara pengalaman sosial dan budaya, identitas nasional, dan sikap kewarganegaraan.

Populasi dalam penelitian ini adalah individu yang lahir dan tumbuh di Indonesia. Sampel penelitian diperoleh dengan teknik *non-probability sampling* jenis *convenience sampling*. Teknik ini dipilih karena kuesioner disebarluaskan secara daring melalui *Google Form*,

sehingga responden yang mudah dijangkau dan bersedia mengisi kuesioner menjadi bagian dari sampel penelitian. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 32 orang.

Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner tertutup. Kuesioner terdiri atas dua bagian. Bagian pertama berisi data latar belakang responden, seperti jenis kelamin, umur, profesi, tingkat pendidikan, dan pengalaman tinggal di luar negeri. Bagian kedua berisi pernyataan untuk mengukur tiga variabel penelitian, yaitu pengalaman sosial dan budaya, identitas nasional, dan sikap kewarganegaraan.

Instrumen penelitian terdiri atas 20 *item* pertanyaan utama. Variabel pengalaman sosial dan budaya (X) terdiri atas 7 *item* pertanyaan, variabel identitas nasional (Z) terdiri atas 6 *item* pertanyaan, dan variabel sikap kewarganegaraan (Y) terdiri atas 7 *item* pertanyaan. Skala penilaian yang digunakan adalah skala numerik 1–10, dengan skor 1 menunjukkan tingkat sangat rendah dan skor 10 menunjukkan tingkat sangat tinggi.

Variabel pengalaman sosial dan budaya (X) mengukur paparan responden terhadap budaya Indonesia, kebiasaan sosial masyarakat, pengaruh keluarga, pengalaman hidup dalam lingkungan Indonesia, norma sosial, lingkungan pergaulan, serta keterlibatan dalam kegiatan atau tradisi budaya Indonesia. Variabel identitas nasional (Z) mengukur pemahaman responden terhadap identitas nasional, rasa menjadi bagian dari bangsa Indonesia, kesamaan nilai dengan masyarakat Indonesia, pentingnya identitas Indonesia, jati diri kebangsaan, dan keterikatan emosional terhadap Indonesia. Variabel sikap kewarganegaraan (Y) mengukur dukungan terhadap Indonesia, kepedulian terhadap citra bangsa, rasa

tanggung jawab terhadap bangsa, keberpihakan pada Indonesia, serta pengaruh nilai-nilai Indonesia dalam menilai suatu isu.

Data dianalisis dengan dua cara. Pertama, analisis deskriptif digunakan untuk melihat profil responden dan rata-rata skor tiap variabel. Kedua, analisis korelasi *Pearson* digunakan untuk melihat arah dan kekuatan hubungan antarvariabel. Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk melihat besarnya keterkaitan antarvariabel dalam bentuk persentase. Karena penelitian ini bersifat korelasional, hasil penelitian tidak dimaknai sebagai pembuktian sebab-akibat secara mutlak, melainkan sebagai gambaran hubungan atau kecenderungan hubungan antarvariabel.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Deskripsi Responden

Penelitian ini melibatkan 32 responden yang lahir dan tumbuh di Indonesia. Berdasarkan jenis kelamin, responden pria berjumlah 78,1%, sedangkan responden wanita berjumlah 21,9%. Komposisi ini menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini lebih banyak berasal dari kelompok pria.

Dari sisi umur, responden terbanyak berada pada rentang usia 20–30 tahun, yaitu sebesar 34,4%. Responden berusia 30–40 tahun berjumlah 28,1%, responden berusia lebih dari 40 tahun berjumlah 21,9%, dan responden berusia 15–20 tahun berjumlah 15,6%. Dengan komposisi tersebut, sebagian besar responden berada pada usia produktif.

Berdasarkan profesi, responden paling banyak berasal dari kelompok pegawai swasta, yaitu sebesar 71,9%. Kelompok berikutnya adalah mahasiswa sebesar 18,8%, sedangkan sisanya berasal dari kelompok wirausahawan dan kategori lainnya dalam jumlah yang lebih kecil. Dari aspek pendidikan, sebanyak 54,8%

responden memiliki pendidikan SMA/ sederajat, sedangkan 45,2% berada pada tingkat sarjana. Berdasarkan pengalaman tinggal di luar negeri, mayoritas responden, yaitu 84,4%, menyatakan tidak pernah tinggal di luar negeri, sementara 15,6% menyatakan pernah tinggal di luar negeri.

Secara umum, profil responden menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pengalaman hidup langsung dalam lingkungan sosial dan budaya Indonesia. Hal ini sesuai dengan fokus penelitian, yaitu melihat hubungan pengalaman sosial dan budaya Indonesia dengan identitas nasional dan sikap kewarganegaraan.

Gambar 1 Demografi Responden

Tabel 1 Deskripsi Umum Responden

Karakteristik	Kategori	Persentase
Jenis kelamin	Pria	78,1%
	Wanita	21,9%
Umur	15–20 tahun	15,6%
	20–30 tahun	34,4%
	30–40 tahun	28,1%
	>40 tahun	21,9%

Karakteristik	Kategori	Persentase
Umur	30–40 tahun	28,1%
Umur	>40 tahun	21,9%
Profesi	Pegawai swasta	71,9%
Profesi	Mahasiswa	18,8%
Profesi	Wirasawan dan lainnya	Jumlah lebih kecil
Pendidikan	SMA/ sederajat	54,8%
Pendidikan	Sarjana	45,2%
Tinggal di luar negeri	Tidak pernah	84,4%
Tinggal di luar negeri	Pernah	15,6%

4.2 Gambaran Umum Variabel Penelitian

Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh nilai rata-rata untuk variabel pengalaman sosial dan budaya (X) sebesar 8,03, identitas nasional (Z) sebesar 7,88, dan sikap kewarganegaraan (Y) sebesar 7,78. Ketiga nilai tersebut berada pada tingkat yang relatif tinggi jika dilihat dari skala penilaian 1–10.

Tabel 2. Rata-rata Skor Variabel Penelitian

Variabel	Keterangan	Rata-rata Skor
X	Pengalaman sosial dan budaya	8,03
Z	Identitas nasional	7,88
Y	Sikap kewarganegaraan	7,78

Nilai rata-rata variabel X sebesar 8,03 menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasa memiliki paparan yang cukup tinggi terhadap lingkungan sosial dan budaya Indonesia. Paparan tersebut dapat berupa pengalaman dalam keluarga, interaksi dengan masyarakat, keterlibatan dalam kebiasaan sosial, pengaruh lingkungan pergaulan, serta kedekatan dengan nilai dan budaya Indonesia.

Nilai rata-rata variabel Z sebesar 7,88 menunjukkan bahwa responden memiliki tingkat identitas nasional yang relatif kuat. Meskipun nilainya sedikit lebih rendah dibandingkan variabel X, skor ini tetap menunjukkan adanya kesadaran kebangsaan yang cukup baik.

Sementara itu, variabel Y atau sikap kewarganegaraan memiliki nilai rata-rata 7,78. Nilai ini menunjukkan bahwa responden secara umum memiliki sikap yang positif terhadap Indonesia sebagai bangsa dan negara. Sikap tersebut dapat muncul dalam bentuk dukungan terhadap Indonesia, keinginan menjaga citra bangsa, rasa tanggung jawab terhadap negara, serta kecenderungan menjadikan nilai-nilai Indonesia sebagai salah satu dasar dalam menilai berbagai persoalan.

4.3 Hasil Analisis Korelasi

Untuk melihat hubungan antarvariabel, penelitian ini menggunakan korelasi Pearson dan koefisien determinasi (R^2). Hubungan yang diuji meliputi hubungan antara pengalaman sosial dan budaya dengan identitas nasional, hubungan antara pengalaman sosial dan budaya dengan sikap kewarganegaraan, serta hubungan antara identitas nasional dengan sikap kewarganegaraan.

Tabel 3. Hasil Analisis Hubungan Antarvariabel

Hubungan Variabel	Nilai R^2	Interpretasi Umum
X-Y	0,4603	Hubungan cukup kuat
X-Z	0,4217	Hubungan cukup kuat
Z-Y	0,8803	Hubungan sangat kuat

Hasil analisis menunjukkan bahwa hubungan antara pengalaman sosial dan budaya (X) dengan identitas nasional (Z) memiliki nilai korelasi Pearson sebesar 0,653 dan nilai R^2 sebesar 0,4217. Nilai ini menunjukkan adanya hubungan positif yang kuat antara pengalaman sosial dan budaya dengan identitas nasional. Artinya, semakin kuat pengalaman sosial dan budaya yang dialami responden, semakin tinggi pula kecenderungan terbentuknya identitas nasional.

Hubungan antara pengalaman sosial dan budaya (X) dengan sikap kewarganegaraan (Y) menunjukkan nilai korelasi Pearson sebesar 0,678 dan nilai R^2 sebesar 0,4603. Hasil ini

menunjukkan bahwa pengalaman sosial dan budaya juga memiliki hubungan positif yang kuat dengan sikap kewarganegaraan. Dengan demikian, pengalaman hidup dalam lingkungan sosial dan budaya Indonesia tidak hanya berkaitan dengan rasa kebangsaan, tetapi juga dengan cara individu memandang, mendukung, dan menempatkan Indonesia sebagai bangsa dan negara.

Hubungan paling kuat ditemukan antara identitas nasional (Z) dan sikap kewarganegaraan (Y). Nilai korelasi Pearson sebesar 0,938 dan R^2 sebesar 0,8803 menunjukkan hubungan yang sangat kuat. Hasil ini menunjukkan bahwa identitas nasional memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan sikap kewarganegaraan. Dengan kata lain, individu yang memiliki identitas nasional lebih kuat cenderung memiliki sikap kewarganegaraan yang lebih positif.

Gambar 2 Relasi Antara Variabel X dan Y Diukur dalam Koefisien Determinasi

Gambar 2 Relasi Antara Variabel X dan Z Diukur dalam Koefisien Determinasi

Gambar 3 Relasi Antara Variabel Z dan Y Diukur dalam Koefisien Determinasi

4.4 Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman sosial dan budaya memiliki hubungan positif dengan identitas nasional. Hal ini sejalan dengan pemikiran bahwa identitas nasional tidak terbentuk secara otomatis hanya karena seseorang lahir di suatu negara. Identitas

nasional juga terbentuk melalui proses sosial yang berlangsung dalam keluarga, sekolah, masyarakat, bahasa, tradisi, dan kebiasaan hidup sehari-hari.

Pengalaman sosial dan budaya yang berulang dapat membentuk rasa keterikatan terhadap bangsa. Misalnya, kebiasaan menggunakan bahasa Indonesia, hidup dalam masyarakat yang beragam, mengikuti kegiatan sosial, mengalami nilai gotong royong, dan mengenal budaya lokal dapat menjadi bagian dari proses pembentukan rasa keindonesiaan. Dalam hal ini, identitas nasional bukan hanya hasil dari pendidikan formal, tetapi juga hasil dari pengalaman hidup yang dekat dengan individu.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengalaman sosial dan budaya memiliki hubungan positif dengan sikap kewarganegaraan. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman hidup dalam lingkungan sosial dan budaya Indonesia dapat berhubungan dengan cara seseorang memandang bangsa dan negara. Individu yang memiliki pengalaman sosial dan budaya yang kuat cenderung memiliki sikap yang lebih positif terhadap Indonesia, baik dalam bentuk rasa peduli, dukungan, tanggung jawab, maupun keinginan menjaga citra bangsa.

Namun, hasil yang paling menonjol adalah hubungan antara identitas nasional dan sikap kewarganegaraan. Nilai R^2 sebesar 0,8803 menunjukkan bahwa identitas nasional memiliki hubungan yang sangat kuat dengan sikap kewarganegaraan. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa sikap kewarganegaraan tidak cukup dibentuk hanya melalui pengetahuan formal mengenai hak dan kewajiban warga negara. Sikap kewarganegaraan membutuhkan rasa memiliki, rasa

terikat, dan kesadaran bahwa bangsa merupakan bagian dari diri individu.

Dalam konteks pergaulan global, temuan ini menjadi penting. Globalisasi membuat individu semakin sering berhadapan dengan nilai, budaya, dan cara hidup dari luar. Dalam situasi tersebut, identitas nasional dapat menjadi dasar yang membantu individu tetap memiliki arah dalam berinteraksi dengan dunia luar. Identitas nasional bukan berarti menutup diri dari budaya global, tetapi menjadi pijakan agar individu dapat menerima perubahan tanpa kehilangan pemahaman terhadap jati dirinya sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

Temuan ini juga menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan perlu dipahami secara lebih luas. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya berkaitan dengan pembelajaran formal mengenai negara, konstitusi, hak, kewajiban, dan simbol nasional. Pendidikan kewarganegaraan juga perlu memperhatikan pengalaman sosial dan budaya yang dialami individu dalam kehidupan sehari-hari. Pengalaman dalam keluarga, lingkungan masyarakat, bahasa, budaya, dan interaksi sosial dapat menjadi bagian penting dalam pembentukan warga negara yang memiliki sikap positif terhadap bangsa.

Dengan demikian, pembentukan sikap kewarganegaraan dapat dilakukan melalui dua jalur yang saling melengkapi. Jalur pertama adalah jalur formal melalui pendidikan kewarganegaraan, pengenalan Pancasila, sejarah bangsa, konstitusi, dan simbol negara. Jalur kedua adalah jalur informal melalui penguatan pengalaman sosial dan budaya dalam kehidupan sehari-hari. Kedua jalur tersebut dapat memperkuat identitas nasional dan pada akhirnya membentuk sikap kewarganegaraan yang lebih positif.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengalaman sosial dan budaya memiliki hubungan positif dengan identitas nasional dan sikap kewarganegaraan. Hubungan antara pengalaman sosial dan budaya dengan identitas nasional menunjukkan nilai R^2 sebesar 0,4217, sedangkan hubungan antara pengalaman sosial dan budaya dengan sikap kewarganegaraan menunjukkan nilai R^2 sebesar 0,4603. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman sosial dan budaya memiliki keterkaitan yang cukup kuat dengan pembentukan rasa kebangsaan dan sikap sebagai warga negara.

Hubungan paling kuat ditemukan antara identitas nasional dan sikap kewarganegaraan, dengan nilai R^2 sebesar 0,8803. Temuan ini menunjukkan bahwa identitas nasional merupakan unsur penting dalam pembentukan sikap kewarganegaraan. Pengalaman sosial dan budaya dapat menjadi dasar awal pembentukan identitas, tetapi identitas nasional tampaknya menjadi unsur yang lebih kuat dalam membentuk cara seseorang bersikap terhadap bangsa dan negara.

Penelitian ini memberikan gambaran bahwa pembentukan sikap kewarganegaraan tidak cukup hanya dilakukan melalui pendidikan formal. Pengalaman sosial, budaya, bahasa, keluarga, pendidikan, dan lingkungan masyarakat juga perlu dipahami sebagai bagian dari proses pembentukan warga negara. Dalam konteks pergaulan global, identitas nasional dapat menjadi pijakan agar individu mampu berinteraksi dengan dunia luar tanpa kehilangan pemahaman terhadap dirinya sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah responden yang relatif kecil,

yaitu 32 orang, serta penggunaan teknik *convenience sampling*. Karena itu, hasil penelitian ini belum dapat digeneralisasikan secara luas terhadap seluruh masyarakat Indonesia. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan jumlah responden yang lebih besar, karakteristik responden yang lebih beragam, serta uji statistik yang lebih lengkap seperti uji validitas, reliabilitas, dan analisis mediasi agar hubungan antarvariabel dapat dijelaskan secara lebih kuat.

Daftar Pustaka

- Anderson, B. (1983). *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. London: Verso.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. New York: Anchor Books.
- Branson, M. S. (1998). *The Role of Civic Education*. Calabasas: Center for Civic Education.
- Bronfenbrenner, U. (1979). *The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design*. Cambridge: Harvard University Press.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hall, S. (1996). *Introduction: Who Needs Identity? In S. Hall & P. du Gay (Eds.), Questions of Cultural Identity*. London: Sage Publications.
- Schober, P., Boer, C., & Schwarte, L. A. (2018). *Correlation Coefficients: Appropriate Use and Interpretation*. *Anesthesia & Analgesia*, 126(5), 1763–1768.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach*. Chichester: Wiley.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tajfel, H., & Turner, J. C. (1979). *An Integrative Theory of Intergroup Conflict*. In W. G. Austin & S. Worchel (Eds.), *The Social Psychology of Intergroup Relations*. Monterey: Brooks/Cole.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.